

ЭКСПЕРТИЗА ТЕКШИРУВИ УЧУН НАМУНАЛАР ОЛИШ ТЕРГОВ ҲАРАКАТИ ИСБОТ ҚИЛИШНИНГ ЭЛЕМЕНТИ СИФАТИДА

Агоев Шукурулло Сафарбоевич

ИИБ масъул ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8227316>

Жиноят процессининг мақсадига жиноят содир этган ҳар бир шахсга адолатли жазо берилиши ҳамда айби бўлмаган ҳеч бир шахс жавобгарликка тортилмаслиги ва ҳукм қилинмаслиги, айбдорларни фош этишга эришиш учун зарурий бир шартга амал қилиниши лозимлигини белгилашдир. Бу ҳақиқатда қандай ҳодиса юз берганлигини, жиноятни ким ва қандай ҳолатларда содир этганлигини аниқланиши ҳисобланади. Жиноий ҳодиса исбот қилиш мажбурияти юклатилган суриштирувчи, терговчи, прокурор ҳамда суд учун содир этиб бўлинган ҳодисаси бўлганлиги сабабли, унинг барча ҳолатларини улар фақат исбот қилиш воситаси бўлмиш далиллар ёрдамида аниқлашлари ва тегишли хулосага келишлари мумкин. Маълумки, исбот қилиш далиллар воситасида амалга оширилади. Ўз навбатида далиллар маълум процессуал ва тергов ҳаракатлари ёрдамида расмийлаштирилиб, далил бўлади. Шу ўринда экспертиза текшируви учун намуналар олишни ҳам далилларни тўплашнинг ёки жиноятни содир этилганлиги, содир этилмаганлигини исботлашнинг бир элементи сифатида қараш мумкин.

Экспертиза текшируви учун намуналар олиш тергов ҳаракати одатда экспертиза текширувини ўтказиш заруридан келиб чиқиб намуналарни олишда кўзга ташланади.

Экспертиза текшируви учун намуналар олиш тергов ҳаракати асосан тўрт турдаги тергов ҳаракати билан билан бирга яъни

- 1) Эксгумация қилиш;
- 2) Тинтув;
- 3) Олиб қўйиш;
- 4) Кўздан кечириш (ҳодиса жойи, мурда ёки ашёни) жараёнида келишини кузатиш мумкин.

Бироқ, Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 193-моддаси 2-қисмида “*Мурдадан, шунингдек хом ашёлардан, маҳсулотлардан, бошқа материаллардан намуналар олиш эксгумация қилиш, олиб қўйиш ёки тинтув ўтказиш йўли билан амалга оширилади.*” деб белгилаб қўйилганлигини кўриш мумкин.

Бу ўринда амалиётда намуналар олиш эксгумация қилиш, олиб қўйиш ёки тинтув ўтказиш тергов ҳаракатларидан ташқари, ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш ёки кўздан кечириш тергов ҳаракатлари даврида ҳам кўп олинади, бироқ қонунинг ушбу нормаси, бу ҳолатга зид бўлиб қолган кўринади.

Шунга кўра, Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 193-моддаси 2-қисмини “*Мурдадан, шунингдек хом ашёлардан, маҳсулотлардан, бошқа материаллардан намуналар олиш кўздан кечириш, эксгумация қилиш, олиб қўйиш ёки тинтув ўтказиш йўли билан амалга оширилади.*” деб тузатиш киритиш, ушбу тергов ҳаракатидади чекловларни тўғирлаган, ҳамда исбот қилишнинг асосий элементларидан бири бўлган бу тергов ҳаракатини ҳам қонунийлигини таъминланган бўларди фикримизча.

Кўздан кечириш тергов ҳаракатида экспертиза текшируви учун намуналар олиш

жараёнини сифатли ўтказиш муҳимдир. Унинг сифатли олиб борилиши экспертиза тергов ҳаракатини амалга ошириш сифатини белгилаш баробарида кўздан кечириш тергов ҳаракатини сифатли ўтказилганлигини белгиловчи мезон ҳисобланади. Намуналар олиш жиноят содир этилганидан кейин, кўздан кечириш тергов ҳаракати ўтказилганидан кейин амалга ошириладиган далилларни тўплаш усулларида бири саналади.

Олинган намуналар экспертизанинг тадқиқот объекти бўлиш билан бирга у тергов учун таниб олиш объекти сифатида ҳам ишлатилиши мумкин.

Намуналарни одамдан, жониворлардан, ўсимликлардан, мурдадан, тупроқдан, сув, ҳаво, дон ва ҳар қандай моддий объектлардан, уларнинг хусусиятларини текшириш учун олиш мумкин.

Шу ўринда намуна тўғрисида турли олимларнинг фикрлари турлича бўлиб, улардан баъзиларига тўхталиб ўтсак;

Н.И.Долженконинг фикрига кўра, *“таққослаш учун намуналар бу шубҳасиз бошқа объектдан келиб чиққан ҳамда унинг бир қисми бўлиб ҳисобланувчи ёхуд унинг белгиларини ўзида ифодаловчи моддий объект бўлиб, идентификация қилиш ёки идентификация қилинаётган объектга гуруҳий мансублигини аниқлаш ва тергов қилинаётган жиноят ишидаги бошқа ҳолатларни аниқлаш мақсадида олинади”*¹

В.А.Жбанковнинг фикрига кўра, *“таққослаш учун намуна бу тадқиқ қилинаётган объектларни маълум гуруҳдаги объектлар билан айнанлиги ёки индивидуал фарқини аниқлаш ва шу каби одил судлов олдидан турган бошқа масалаларни ҳал қилиш мақсадида олинган ўзига хос категориядаги объектлардир”*²

Ўзбекистон Республикасининг “Суд экспертизаси тўғрисида”ги қонунида *“намуналар деб текширишни ўтказиш ва хулоса бериш учун суд экспертига зарур бўлган тирик одам, мурда, ҳайвон, ўсимлик, буюм, материал ёки модданинг хусусиятларини акс эттирувчи объектлар”* деб таърифланган.³

Қўшни Қозоғистон Республикасининг “Суд-экспертиза фаолияти тўғрисида”ги қонунида *“намуналар деб суд экспертизаси ўтказиш учун зарур бўлган тирик одам, мурда, ҳайвон, ўсимлик, объект, материал ёки модданинг хусусиятини акс эттирувчи моддий объектлардир”*

деб таъриф берилган.⁴

Юқоридагилардан кўриниб турибдики, намуналар тушунчасига ҳам турлича қарашлар мавжуд, шулардан келиб чиқадиган бўлсак, намуналар бизни қонучиликка кўра экспертиза текшируви учун зарур бўлган объектларни назарда туради, бу ўхшашликни қўшни Қозоғистон қонунчилигида ҳам кўриш мумкин. Бу тўғри таъриф бўлгани билан ушбу таърифни мукамал деб бўлмайди, айрим ҳолатларда жиноятни очишда ва исбот қилишда бошқа намуналар ҳам олиниши мумкин, бироқ бу намуналар ушбу тарифга кирмаганлиги учун қонунчилигимиздаги намуналар тушунчасини амалиётгни ва яқин келажак тенденцияларини кузатган ҳолда такомиллаштириш лозим бўлади.

Бунда эса исбот қилиш учун аҳамиятга эга бўлган ҳолатларни текшириш, аниқлаш, қайд этиш, жиноят содир этилганлиги ёки унга алоқадорликни тасдиқлаш ёки инкор этиш мақсадида тадқиқотини ўтказиш учун зарур бўлган, тирик одам, мурда, ҳайвон, предмет, материал, қисм ёки модданинг ўзига тегишли хусусиятларини, белгиларини ва (ёки) ташқи кўринишини ўзида акс нарсаларни намуна бўла олишига

аҳамият бериш лозим бўлади.

Намунада акс этадиган хусусиятлар иш бўйича ашёвий далилларнинг хусусиятлари билан таққослаш ва шу йўсинда ашёвий далилга унинг физикавий, кимёвий, биологик, шунингдек, ташқи кўриниши билан боғлиқ баҳо бериш мақсадида ўтказилади. Таққослаб текшириш ашёвий далилнинг қайси моддий гуруҳга оид эканини аниқлашга ёки индивидуал хусусиятларига кўра идентификациялашга имкон беради.⁵ Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 196-моддаси 2-қисми *“Намуна олиш намуна олинувчини ечинтириб яланғочлаш билан боғлиқ бўлса, шифокор, бошқа мутахассис, холислар намуна олинувчи шахс билан бир жинсда бўлишлари лозим”* деб кўрсатилган. Жиноят процессуал қонунинг ҳеч бир қисмида шифокор ёки бошқа тиббиёт мутахассисининг текширилувчи билан бир жинсда бўлиши кўрсатилмаган, амалда ҳам бу ҳолат бўйича тафовутлар мавжуд. Шунинг учун шифокорни ва бошқа тиббиёт мутахассисини яланғочлаб намуна олиниши билан боғлиқ ҳолатда чеклов қўйилишини нотўғри деб ҳисоблаймиз.

References:

1. Н.И.Долженко “Образцы для сравнительного исследования и тактика их получения: Дис.... канд. юрид. наук. М., 2000. С. 19.
2. В.А.Жбанков Получение образцов для сравнительного исследования: Учеб. пособие. -М., 1992.-С.55.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Суд экспертизаси тўғрисида”ги Қонуни 9-моддасига қаранг.
4. Қозоғистон Республикасининг “Суд-экспертиза фаолияти тўғрисида”ги қонуни 1-моддасига қаранг;
5. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига шарҳлар. Ғ.А.Абдумажидов. Тошкент 2009 йил. 313-бет.
6. Юлдашев И.Р. Меҳнат шартномасини ўзгартириш асосларини ҳуқуқий тартибга солиш //журнал правовых исследований. – 2022. – №. SI-5.
7. Rakhimovich Y. I. The Concept of Working Conditions and General Rules of Its Change //JournalNX. – Т. 7. – №. 05. – С. 295-298.
8. Yuldashev I. Меҳнат шартномасини ўзгартиришни расмийлаш-тиришни ҳуқуқий тартибга солиш //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. C7. – С. 255-261.
9. Қушбоқов Ш., Таджиев Э. Жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган айрим тоифадаги маҳкумлар устидан маъмурий назорат ўрнатиш тартиби //Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot. –2023. –Т. 2. –No. 4. –С. 35-44.
10. Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. –Т. 1. –No. 4. –С. 58-63.
11. Рустамов С., Қушбоқов Ш. Ўзбекистон Республикасида маъмурий ислохотлар концепциясининг жазони ижро этиш департаменти фаолиятидаги ўрни //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. –2022. –Т. 2. –No. 10 Special Issue. –С. 28-31.
12. Qushboqov S. Jazoni ijro etish muassasalarining yuridik shaxs sifatidagi tushunchasini yoritishda nazariy tahlil //O'rta Osiyo ta'lim va innovatsiyalar jurnali. – 2023. –Т. 2. –No. 2 Part 2. –С. 49-52.

13. Холмуминов О. Ж. Ўзбекистонда кўчмас мулк объектларига бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш тартибини ҳуқуқий механизмлари //barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – С. 176-179.
14. Холмуминов О. Гражданско-правовое упорядочение использования некоторых категорий земельных участков //Review of law sciences. – 2018. – №. 4. – С. 67-72.
15. Холмуминов О. Ж. Гражданско-правовые вопросы собственности на землю //Право и жизнь. – 2016. – №. 3-4. – С. 163-185.